

КУЗГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВ ВА КОНСТАНТ ЛИНИЯЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ ДАЛА УНУВЧАНЛИГИ ВА КЎЧАТ СОНИ

Рахимов Тожиддин Абдунуманович

қ.х.ф.ф.д., к.и.х

Наджимов Талантбек Эшмурот ўғли

қ.и.х Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти

Аннотация. Ушбу мақолада кузги юмшоқ буғдой нав ва констант линияларининг амал даври ва охиридаги кўчат сони, дала унувчанлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Кузги юмшоқ буғдой, нав, линия, амал даври, унувчанлик, кўчат сони.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о количестве всходов в конце периода эксплуатации и полевой плодородности сортов мягкой пшеницы и постоянных линий.

Ключевые слова. Озимая мягкая пшеница, сорт, линия, период эксплуатации, урожайность, количество всходов.

Annotation. This article provides information on the number of seedlings at the end of the exploitation period and field fertility of bread wheat varieties and permanent lines.

Keywords. Winter soft wheat, variety, line, period of operation, yield, number of seedlings.

Ҳозирги пайтда мамлакатимизнинг суғориладиган майдонларида етиштирилаётган кузги юмшоқ буғдой навлари етарли ҳосилдорлик хусусиятига эга, бироқ кейинги йиллардаги глобал иқлим ўзгариши ёки ташқи муҳитнинг стресс омиллари ҳосилнинг бир маромда етилишига ва дон сифатининг пасайишига сабаб бўлмоқда. Шу туфайли селекционер олимларимиз олдидаги талаб ики мартаба ортиб, улар ҳосилдор ва дон сифат

кўрсаткичлари юқори ҳамда ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига мос навлар яратиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Шу билан бир қаторда, Республикаимизнинг ҳар бир минтақасининг тупроқ-иқлим шароити учун мос бўлган навларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳимдир. Бунинг учун дунё генофонди намуналари билан бирга маҳаллий навлардан фойдаланган ҳолда кузги буғдойнинг занг касалликларига, қурғоқчиликка, шўрга, заракунандаларга чидамли, оксил миқдори ва клейковина кўрсаткичи юқори дурагай авлодларни яратиш зарур.

Ҳозирда мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш ва истеъмол рационини яхшилаш, талаб этиладиган миқдордаги озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни назарда тутувчи озиқ-овқат хавфсизлиги давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва жорий этиш Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.⁶

А.Е.Пшеничный [2; 9-б.] тадқиқотларида кузги буғдой бир тупида 2-3 тагача, В.Ф.Сайко тажрибаларида 3-4 та, Ф.М.Пруцков, И.П.Осипов [3; 269-б.] тажрибаларида 4-5 тагача поя ҳосил бўлиши аниқланган. Бунда ўсимликларнинг қишга чидамлилиги ва маҳсулдорлиги ҳам юқори бўлиши исботланган.

Ғ.Узақовнинг олиб борган тажриба натижаларига кўра, 6 млн. дона унувчан уруғ экилган вариантларда эрта муддатда бир м²даги маҳсулдор поялар сони 600 тани, ўрта муддатда 588 тани, кечки муддатда 492 тани ташкил қилиб, эрта муддатга нисбатан 118 та, ўрта муддатга нисбатан 96 та кам маҳсулдор поялар ҳосил бўлиши кузатишган [4; 35-б.].

Ғ.О.Узақов [5; 13–15 б.] нинг таъкидлашича кузги буғдойнинг қишга чидамлилиги эрта муддатда, экиш усули ва меъёрлари таъсирида 1 м² да экилган уруғга нисбатан 78-86% дан 74- 82% гача, ўрта муддатда 75-83% дан 72-80% гача, кеч муддатда 70-79% дан 66- 75% гача ўзгаради. Экиш муддатларининг кечикиши натижасида қишлоқ даражаси 4% гача камайиб

⁶ <https://lex.uz/docs/4567334>

кетаци. Қишлов даврида республиканинг жанубий минтақасида кузги буғдой майсалари 3-4% гача нобуд бўлади, ҳаво ҳароратининг пасайиши билан бу кўрсаткич 2-3% гача ортади.

Н.Х.Юсупов, Т.Э.Наджимов, И.Юлдашевларнинг [6; 48-52 б.] Андижон вилояти ўтлоқи тупроқлар шароитида олиб борган тажрибаларида кузги буғдой навларидан юқори ва сифатли ҳосилдорликка эришиш учун ҳар бир навнинг биологиясидан келиб чиқиб экиш муддати, кўчат қалинлиги ва маъданли ўғитларга бўлган талабини тўғри белгилаш муҳим аҳамиятга эга эканлиги таъкидланган. Бунинг учун аввало навларнинг биологик жихатдан эртаки, ўртаки, ўртаки кечки турларга бўлиб олиш зарур.

Юқоридаги муаммоларни инобатга олган ҳолда, Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти “Марказий” тажриба хўжалиги майдонида селекциянинг рақобатли нав синов кўчатзори ташкил этилди. Тажрибада андоза нав сифатида “Чиллаки” ва “Шароф-100” навлари ҳамда уларга нисбатан таққослаб ўрганиш учун 9 та констант линия 4 ярус, 4 та кайтариқда жойлаштирилди.

Тадқиқот услуби. Дала тажрибаларини ўтказиш, фенологик кузатув, ҳосилни йиғиштириш, ҳисоблаш лаборатория таҳлиллари “Бутун иттифок Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти услуби” номли услубий қўлланма бўйича амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари. Юқорида келтирилган шарҳлардан кўриш мумкинки, уруғларнинг унувчанлиги кўплаб омилларга боғлиқ бўлиб, асосан намлик, ҳарорат, ёруғлик, уруғ сифати асосий таъсир этувчи омиллар ҳисобланади.

Тажрибада кузги юмшоқ буғдойнинг нав ва намуналари уруғларини дала унувчанлиги ҳамда амал даври боши ва охирида ҳақиқий кўчат қалинлиги таҳлил қилинганида, андоза “Чиллаки” навида уруғларнинг дала унувчанлиги 92,3% ни, униб чиққан кўчатлар сони 369,2 дона/м² ни, андоза “Шароф-100” навида уруғларнинг дала унувчанлиги 91,1% ни, униб чиққан кўчатлар сони 364,4 дона/м² ни ташкил этди.

Ўрганилаётган констант линиялар орасида юқори натижа АС-2010-Д30 линиясида кузатилиб, уруғларнинг дала унувчанлиги 95,2% ни, униб чиққан кўчатлар сони 380,8 дона/м² ни ташкил этган ҳолда андоза “Чиллаки” ва “Шароф-100” навларига нисбатан мос равишда 11,6 ва 16,4 дона/м² га юқори бўлганлиги қайд этилди.

Бошқа бир юқори натижа АС-2013-Д30 линиясида кузатилиб, уруғларнинг дала унувчанлиги 94,8% ни, униб чиққан кўчатлар сони 379,2 дона/м² ни ташкил этган ҳолда андоза “Чиллаки” ва “Шароф-100” навларига нисбатан мос равишда 10,0 ва 14,8 дона/м² га юқори бўлганлиги қайд этилди. АС-2010-Д33 линиясида уруғларнинг дала унувчанлиги 94,6% ни, униб чиққан кўчатлар сони 378,4 дона/м² ни ташкил этган ҳолда андоза “Чиллаки” ва “Шароф-100” навларига нисбатан мос равишда 9,2 ва 14,0 дона/м² га юқори бўлганлиги қайд этилди.

АС-210-Д23 линиясида уруғларнинг дала унувчанлиги 93,8% ни, униб чиққан кўчатлар сони 375,2 дона/м² ни, АС-2012-Д3 линиясида уруғларнинг дала унувчанлиги 93,4% ни, униб чиққан кўчатлар сони 373,6 дона/м² ни, АС-2012-Д31 линиясида уруғларнинг дала унувчанлиги 92,5% ни, униб чиққан кўчатлар сони 370,0 дона/м² ни, АС-2012-Д41-8 линиясида уруғларнинг дала унувчанлиги 91,6% ни, униб чиққан кўчатлар сони 366,4 дона/м² ни ташкил қилди.

Тадқиқ этилаётган констант линияларда андоза навлардан юқори натижа кўрсатган линиялардан фарқли равишда паст натижа кўрсатган линиялар ҳам кузатилди. АС-2014-Д39 линиясида уруғларнинг дала унувчанлиги 90,2% ни, униб чиққан кўчатлар сони 360,8 дона/м² ни ташкил этиб, андоза “Чиллаки” навига нисбатан 8,4 дона/м² га кам, “Шароф-100” навига нисбатан эса 3,6 дона/м² га кам бўлганлиги қайд этилди. АС-2013-Д14 линиясида уруғларнинг дала унувчанлиги 88,3% ни, униб чиққан кўчатлар сони 353,2 дона/м² ни ташкил этиб, андоза “Чиллаки” навига нисбатан 16,0 дона/м² га кам, “Шароф-100” навига нисбатан эса 11,2 дона/м² га кам бўлганлиги қайд этилди.

1-жадвал

Кузги бугдой нав ва линияларининг дала унувчанлиги ва кўчат сони.

(2021 йил)

№	Нав ва линиялар номи	Амал даври бошида, м ² /дона	Уруғларнинг дала унувчанлиги, %	Қишловдан кейин, м ² /дона	Нобуд бўлганлари, %	Амал даври охирида, м ² /дона
1	Чиллаки St	369,2	92,3	316,1	14,4	305,4
2	Шароф-100 St	364,4	91,1	309,1	15,2	298,2
3	АС-2010-D33	378,4	94,6	328,7	13,8	319,7
4	АС-2010-D23	375,2	93,8	317,5	15,4	311,3
5	АС-2010-D30	380,8	95,2	325,3	14,6	314,5
6	АС-2012-D31	370	92,5	322,7	12,8	308,1
7	АС-2012-D41-8	366,4	91,6	318,5	13,1	303,2
8	АС-2012-D3	373,6	93,4	320,6	14,2	305,3
9	АС-2013-D30	379,2	94,8	328,1	13,5	317,4
10	АС-2013-D14	353,2	88,3	307,7	12,9	294,1
11	АС-2014-D39	360,8	90,2	312,5	13,4	292,2

Март ойининг 1-куни ҳамда амал даври охирида ўрим олдида вариантлар бўйича кўчат қалинлиги ўрганилганида, экиш муддатларига боғлиқ ҳолда амал даври бошига нисбатан кўчатлар сони камайиб борганлиги кузатилди.

Қишловдан кейинги кўчат қалинлиги таҳлил қилиб чиқилганида АС-2010-Д33 линиясида 328,7 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 13,8% ни, амал

даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 319,7 дона/м² ни, АС-2010-Д23 линиясида қишловдан кейинги кўчатлар сони 317,5 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 15,4% ни, амал даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 311,3 дона/м² ни, АС-2010-Д30 линиясида қишловдан кейинги кўчатлар сони 325,3 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 14,6% ни, амал даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 314,5 дона/м² ни, АС2012-Д31 линиясида қишловдан кейинги кўчатлар сони 322,7 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 12,8% ни, амал даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 308,1 дона/м² ни, АС-2012-Д41-8 линиясида қишловдан кейинги кўчатлар сони 318,5 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 13,1% ни, амал даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 303,2 дона/м² ни, АС-2012-Д3 линиясида қишловдан кейинги кўчатлар сони 320,6 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 14,2% ни, амал даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 305,3 дона/м² ни, АС-2013-Д30 линиясида қишловдан кейинги кўчатлар сони 328,1 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 13,5% ни, амал даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 317,4 дона/м² ни, АС2013-Д14 линиясида қишловдан кейинги кўчатлар сони 307,7 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 12,9% ни, амал даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 294,1 дона/м² ни, АС-2014-Д39 линиясида қишловдан кейинги кўчатлар сони 312,5 дона/м² ни, қишда нобуд бўлган кўчатлар 13,4% ни, амал даври охирида хақиқий кўчат қалинлиги 292,2 дона/м² ни ташкил этди.

Олинган натижалардан кўриш мумкинки, навларнинг кўчат қалинлиги ва қишлов даврида нобуд бўлиши ташқи стресс омилларга бордошлилигига боғлиқ бўлиб, барча линияларда бир хил бўлмаслиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 23.10.2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5853-сон фармони.

2. Пруцков Ф.М., Осипов И.П. Интенсивная технология возделывания зерновых культур. -Москва. «Росагропромиздат»1990. –С.269. (60)
3. Пшеничный А.Е. Сильная и ценная пшеница – высокая агротехника. // Ж. Зерновое хозяйство 1987. № 6. –С.9.64; с.269 (61-62)
4. Узақов Ғ. Экиш усуллари, меъёр ва муддатларининг кузги буғдой ҳосил элементларига таъсири. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – Тошкент. 2017. №7. –Б.35. (87)
5. Узақов Ғ.О. «Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида кузги буғдой етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш» «Автрреферат» Самарқанд–2018. Б. 13–15. (88)
6. Юсупов Н.Х., Наджимов Т.Е., Юлдашев И. Кузги юмшоқ буғдой нав ва линияларининг дастлабки синов натижалари. Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришlash истиқболлари халқаро илмий-амалий Конференция материаллари 2022-йил 13-май 48-52 бетлар (102)